

Procesos didácticos y de Aprendizaje en las Ciencias Sociales

El fracaso escolar en República Dominicana: un desafío
persistente en tiempos de cambio (2015-2023)

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

5^o CONGRESO CARIBEÑO DE
**INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA**

El fracaso escolar en República Dominicana: un desafío persistente en tiempos de cambio (2015-2023)

School Failure in the Dominican Republic: A Persistent Challenge in Times of Change. (2015-2023)

Joel A. Patiño-de los Santos¹

Resumen

El fracaso escolar en República Dominicana es un problema persistente que afecta el desarrollo social y económico del país. Esta investigación analiza los factores que predicen el fracaso escolar en estudiantes preuniversitarios, utilizando un modelo de regresión logística con datos del Sistema de Información para la Gestión Escolar de la República Dominicana (SIGERD) para los períodos 2015-2016 a 2022-2023 (excluyendo 2019-2020 y 2020-2021 por pandemia de COVID-19).

Los resultados muestran que el sexo masculino, la nacionalidad haitiana, el rezago escolar, la repetencia y la asistencia a escuelas públicas en zonas rurales aumentan la probabilidad de fracaso escolar. Sin embargo, la asistencia al nivel inicial y la asistencia a escuelas privadas son factores protectores. Estos hallazgos resaltan la necesidad de políticas educativas focalizadas para abordar las desigualdades y reducir el fracaso escolar en el país.

Palabras clave: abandono escolar, educación preuniversitaria, fracaso escolar, niveles educativos, regresión logística, repetencia escolar.

Abstract

School failure in the Dominican Republic is a persistent problem that affects the country's social and economic development. This research analyzes the factors that predict school failure in pre-university students, using a logistic regression model with data from the Information System for School Management of the Dominican Republic (SIGERD) for the periods 2015-2016 to 2022-2023 (excluding 2019-2020 and 2020-2021 due to the COVID-19 pandemic).

The results show that male gender, Haitian nationality, grade repetition, school delay, and attending public schools in rural areas increase the probability of school failure. On the other hand, attending preschool and private schools are protective factors. These findings highlight the need for targeted educational policies to address inequalities and reduce school failure in the country.

Keywords: Academic Failure, Dropout, School Repetition, Logistic Regression, Pre-University Education, School Levels.

¹ Ministerio de Educación. República Dominicana, joel.patino@miner.d.gob.do, <https://orcid.org/0009-0002-4090-8956>

1. Introducción

El fracaso escolar, un problema acuciante en los sistemas educativos a nivel mundial, ha sido objeto de numerosos estudios que buscan identificar sus causas y consecuencias. En este contexto, la República Dominicana no es la excepción. Investigaciones se han enfocado en este fenómeno, examinando factores sociodemográficos, económicos y pedagógicos que contribuyen a la deserción escolar y al bajo rendimiento académico.

En América Latina, estudios como el de Calero et al. (2010) han utilizado análisis logísticos multinivel para determinar los factores de riesgo del fracaso escolar. Sus hallazgos revelaron que el nivel educativo de los padres, la inmigración y el rendimiento académico previo son predictores significativos del fracaso escolar. En Chile, Espínola y Claro (2010) investigaron estrategias para prevenir la deserción escolar en la educación secundaria, encontrando que los programas de apoyo académico y las tutorías pueden mejorar la retención escolar.

Este estudio se centra en el análisis del fracaso escolar en República Dominicana durante el período 2015-2023, excluyendo los años escolares 2019-2020 y 2020-2021 debido al COVID-19. Se emplea un modelo de regresión logística para identificar los factores que predicen el fracaso escolar y evaluar su impacto. Los resultados de esta investigación proporcionarán información valiosa para la toma de decisiones en políticas educativas, con el objetivo de mejorar la calidad y equidad del sistema educativo dominicano.

En esta investigación se identifican los factores que influyen en el fracaso escolar en República Dominicana. Se encontró que el sexo masculino, la nacionalidad haitiana en primaria y la asistencia a escuelas públicas aumentan la probabilidad de fracaso escolar. Además, que el rezago escolar y la repitencia son predictores significativos del fracaso en los tres niveles educativos.

Por otro lado, la asistencia a la educación inicial, la nacionalidad haitiana en secundaria y asistir a escuelas privadas en primaria y secundaria, disminuyen la probabilidad de fracaso escolar. Estos hallazgos resaltan la complejidad del fracaso escolar en República Dominicana y la necesidad de implementar políticas educativas que aborden las desigualdades y promuevan la equidad en el acceso a una educación de calidad.

2. Metodología

Se utiliza un modelo probabilístico de regresión logística para identificar los factores que aumentan o disminuyen dicha probabilidad, identificando factores de riesgo o protección para el fracaso escolar.

Factores sociodemográficos: incluyen el sexo, donde investigaciones de Peguero (2018) indican mayores tasas de repitencia en niños; Cassá (2022) en su referencia sobre la nacionalidad observa que los estudiantes haitianos enfrentan barreras lingüísticas y culturales.

Factores académicos: la asistencia preescolar se asocia a mejor rendimiento y menor probabilidad de fracaso, según el Ministerio de Educación (2019). La sobreedad y el rezago escolar son predictores importantes, según Corporán (2020), mientras que Ramírez (2023) concluye que la repitencia se relaciona con falta de motivación y bajo apoyo familiar.

Factores contextuales: el sector educativo: Santana (2017) sugiere que escuelas privadas tienen mejores resultados; el IDEICE (2022) concluye en su informe que en la zona rural ocurren las mayores tasas de repitencia y abandono; Pérez (2023) sugiere en la tanda escolar que existen posibles ventajas para la jornada extendida.

La tasa de fracaso se calcula como el cociente entre estudiantes que abandonaron o reprobaron y el total de inscritos, según la siguiente expresión:

3. Resultados

Una *Odds Ratio*¹ mayor a uno (1) indica que la característica es un factor de riesgo, una *Odds Ratio* inferior a uno (1) indica que la característica es un factor protector.

Nivel inicial

Según la Figura 1, la condición de ser varón y de nacionalidad haitiana aumenta la probabilidad de fracaso escolar en el nivel inicial, en un 15 % y 53 % respectivamente. Estudiantes de otras nacionalidades muestran un riesgo variable en el tiempo. La precocidad aumenta el riesgo casi dos veces, mientras que el rezago escolar lo incrementa hasta seis veces más.

En cuanto al contexto escolar, los estudiantes de centros privados tenían 3.5 veces más probabilidades de fracasar; los estudiantes que residen en una zona rural tienen un 60 % más de probabilidad de fracaso, aunque esta brecha se ha reducido. Las tandas matutina y vespertina también presentan mayor riesgo de fracaso, 26 % y 84 % más, respectivamente.

Nivel primario

La Figura 2 muestra que los estudiantes masculinos y de nacionalidad haitiana en este nivel presentan mayor riesgo. La brecha entre estudiantes haitianos y dominicanos se ha reducido, pero persiste la desigualdad. Los estudiantes de otras nacionalidades muestran una tendencia al alza al riesgo de fracaso.

La precocidad no es un factor determinante, pero el rezago escolar sí aumenta el riesgo, especialmente con dos años de rezago. La sobreedad es el factor de mayor riesgo: cuatro veces más de probabilidad de fracaso escolar. Repetir un año también incrementa el riesgo a casi el doble. Asistir a un centro privado se asocia a menor riesgo de fracaso, al igual que haber cursado el nivel inicial. Residir en una zona rural aumenta el riesgo, aunque la brecha ha disminuido. Las tandas matutina y vespertina no muestran un efecto significativo en el riesgo de fracaso.

¹ Medida estadística que se utiliza para cuantificar la fuerza de la asociación entre dos eventos, condiciones o características, especialmente en estudios de casos y controles.

Figura 1
Odds Ratio de fracaso escolar del nivel inicial según factores sociodemográficos, académicos y contextuales. Periodo 2015-2023

Nivel secundario

En el nivel secundario, según la Figura 3, los estudiantes masculinos tienen un 60 % más de riesgo. Los estudiantes haitianos y los de otras nacionalidades tienen un riesgo variable, con mayor probabilidad de fracaso en algunos periodos.

La precocidad disminuye el riesgo de fracaso, pero el rezago escolar aumenta hasta cinco veces ese riesgo, especialmente con dos años o más. Repetir un año incrementa casi dos veces el riesgo. Asistir a un centro privado disminuye el riesgo, mientras que la zona rural también disminuye el riesgo. Las tandas vespertina y nocturna se asocian a mayor riesgo de fracaso.

Figura 2
Odds Ratio de fracaso escolar del nivel primario según factores sociodemográficos, académicos y contextuales. Periodo 2015-2023

Figura 3
Odds Ratio de fracaso escolar del nivel secundario según factores sociodemográficos, académicos y contextuales. Periodo 2015-2023

4. Discusión y conclusiones

Este estudio analizó el fracaso escolar en estudiantes preuniversitarios de la República Dominicana, encontrando que el sexo masculino, la nacionalidad haitiana, el rezago escolar y la repitencia son factores de riesgo importantes. Asistir a un centro privado y haber cursado el nivel inicial se asocian a una menor probabilidad de fracaso. Las brechas entre zonas rurales y urbanas, así como entre diferentes tandas escolares, también son relevantes, aunque con variaciones a lo largo del tiempo.

Los resultados destacan la necesidad de políticas educativas que aborden las desigualdades, promuevan la equidad y brinden apoyo a estudiantes en situación de vulnerabilidad. Se recomienda investigar más a fondo las causas del fracaso escolar y diseñar intervenciones focalizadas que consideren las características individuales, académicas y contextuales de los estudiantes (UNESCO, 2015; Ministerio de Educación de la República Dominicana, 2019).

Es fundamental que las autoridades educativas implementen estrategias para prevenir la repetencia, el rezago escolar y el abandono temprano, así como para mejorar la calidad de la educación en todos los sectores y zonas geográficas (Banco Mundial, 2021). Asimismo, se deben desarrollar programas específicos de apoyo para estudiantes con necesidades educativas especiales, como aquellos con discapacidad o de origen extranjero (Organización de Estados Iberoamericanos, 2018).

5. Bibliografía

- Abreu, R. (2023). Predicción del abandono escolar en estudiantes de secundaria en República Dominicana: Un modelo de regresión logística. *Revista Dominicana de Investigación Educativa*, 25(2), 123-145.
- Calero, J., Choi, A., & Waisgrais, S. (2010). Determinantes del riesgo de fracaso escolar en España: una aproximación a través de un análisis logístico multinivel aplicado a PISA-2006. *Revista de Educación* (número extraordinario), 225-256. <https://r.issu.edu.do/1Q>
- Cassá, M. (2022). Desafíos educativos de la población estudiantil haitiana en República Dominicana. *Revista Iberoamericana de Educación*, 80(1), 55-78.
- Corporán, C. (2020). *Sobreedad y rezago escolar en República Dominicana: Un análisis de sus causas y consecuencias*. Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE).
- Espínola, V., & Claro, J. (2010). Estrategias de prevención de la deserción en la Educación Secundaria: perspectiva latinoamericana. *Revista de Educación* (número extraordinario), 257-280. <https://r.issu.edu.do/sxt>
- IDEICE. (2022). *Informe sobre la calidad de la educación en República Dominicana 2021-2022*. Ministerio de Educación-MINERD (2019). Estudio longitudinal sobre el impacto de la educación inicial en el rendimiento académico.
- Banco Mundial. (2021). *República Dominicana: Invertir en la primera infancia para un futuro más equitativo*. <https://r.issu.edu.do/6EP>
- Pegueró, A. (2018). Diferencias de género en el rendimiento académico en República Dominicana. *Revista de Educación y Desarrollo*(45), 89-105.
- Pérez, L. (2023). *Impacto de la jornada extendida en el rendimiento académico de los estudiantes dominicanos*. [Tesis de maestría, Universidad Autónoma de Santo Domingo].
- Ramírez, J. (2023). Experiencias de estudiantes que repiten cursos en República Dominicana: Un estudio cualitativo. *Revista de Psicología Educativa*, 18(1), 33-48.
- Santana, M. (2017). Comparación del rendimiento académico entre estudiantes de escuelas públicas y privadas en República Dominicana. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 47(3), 157-180.